

doi: 10.5281/zenodo.2607220

УДК 373.2.035.6

Внук Л. Б.,
ГУО «Дошкольный центр развития ребенка №1 г. Могилева»

**ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ В КОНТЕКСТЕ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОШКОЛЬНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА №1 Г. МОГИЛЕВА»**

Обновление содержания образования в Республике Беларусь во многом обусловлено инновационными процессами. Инновационная деятельность непосредственно влияет на целевые и ценностные ориентиры образовательной практики и соответственно актуализирует новые требования к профессиональной компетентности педагогических работников, а также повышает качество образовательного процесса.

В соответствии с Концепцией непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь одной из основных задач воспитания является «формирование гражданственности, патриотизма и национального самосознания на основе государственной идеологии».

Эта задача нашла отражение в Кодексе Республики Беларусь об образовании.

В «Образовательных стандартах. Дошкольное образование» одной из основных задач дошкольного образования определяется задача: «формирование гражданственности и национального самосознания, патриотических чувств, нравственной, эстетической и экологической культуры» [1, с.7].

Важная задача развития личности – достижение гражданской идентичности. Гражданская идентичность – это осознание личностью своей принадлежности к сообществу граждан определенного государства на общекультурной основе. Формирование гражданской идентичности личности в системе образования – это сложная система, отличающаяся разнообразием структурных компонентов и характером взаимосвязи, обусловленная функциональными задачами, которые следует решать на каждой ступени образования, каждая из которых подготавливает к формированию гражданской идентичности личности на последующей ступени обеспечивая преемственность и непрерывность [2]. По–мнению ученых о становлении гражданской идентичности можно говорить уже в дошкольном возрасте. Дошкольный возраст – наиболее подходящий период для формирования гражданской идентичности, воспитания общечеловеческих ценностей и качеств личности, этот период является определяющим в становлении основ характера и выработки норм поведения, во многом зависящих от социального окружения.

В государственном учреждении образования «Дошкольный центр развития ребенка №1 г. Могилева» с 2016 года реализуется республиканский инновационный проект «Внедрение модели формирования гражданской идентичности обучающихся в рамках организации и деятельности региональных виртуальных музеев». Участниками инновационного проекта на основе изучения и анализа научных исследований, передового педагогического опыта, задач учебной программы дошкольного образования была разработана модель формирования гражданской идентичности воспитанников, определена структура образовательного процесса, включающая блоки патриотического, этнокультурного, поликультурного, нравственного воспитания, проведена дифференциация задач формирования гражданской идентичности детей по возрастам. Педагогами–инноваторами в процессе проведения исследовательской деятельности и выполнения индивидуальных творческих заданий, были разработаны современные медиаресурсы, включающие электронные мультимедийные презентации по блокам о городе Могилеве, Республике Беларусь, природе родного края, знаменитых спортсменах, деятелях искусства, национальных героях, ученых; виртуальные альбомы белорусских народных инструментов, песен, танцев, белорусской народной игрушки. Данные медиаресурсы апробировались в процессе использования в работе с детьми современных образовательных технологий: метода проектов, исследовательского метода обучения, информационно–коммуникационных.

Также был разработан и успешно апробирован с воспитанниками старшего дошкольного возраста цикл компьютерных игр для интерактивной доски, объединенный темой «Люби и знай свой родной край».

Интерес у воспитанников вызывали разработанные педагогами дидактические и маршрутные игры, способствующие формированию гражданской идентичности. Дидактические игры соединяют в себе игровую и обучающую задачу и представляют собой универсальное средство познания детьми истории, традиций и культуры родного края, страны; расширяют представления детей о белорусской национальной одежде, белорусском орнаменте, о достопримечательностях родного города, промышленности Республики Беларусь. Темы дидактических игр: «Мой род», «Мы – белорусы», «Мой любимый город Могилев», «Истоки», «Украшим одежду кукле», «Загадки на улицах города», «Назови изделие», «В музее игрушек», «Моя родина – Республика Беларусь», «Найди флаг и герб Республики Беларусь», «Промышленность Беларуси: продукция предприятий». «Перакладчыкі», «Растительный и животный мир Республики Беларусь», лото «Деревья, цветы, ягоды, грибы родного края». Например, содержание авторской дидактической игры «Наш белорусский край» представлено разделами: «Природа родного края»; «Памятные места Республики Беларусь»; «Столица Республики Беларусь – город Минск»; «Знаменитые люди, прославившие наш белорусский край»; «Изделия белорусской промышленности». Маршрутные игры «Как хлеб на стол пришел», «Достопримечательности города Могилева», «Могилев спортивный», «Могилев – промышленный», «Как растет лен в Беларуси», «Промышленность Республики Беларусь», «Город мастеров» предполагают творческое преобразование полученных знаний, стимулируют познавательный интерес воспитанников к родному краю, истории, народной культуре.

Также разработано содержание тематического цикла фильмов «Маленькие граждане» с участием воспитанников по темам «Наш детский сад», «Мой любимый город Могилев», «Город мастеров», «Ратуша». Эффективным средством формирования гражданской идентичности стало проведение социальных акций патриотической направленности «Юные патриоты», «Мы помним, мы гордимся», «Подарки от друзей», «Добрые сердца – добрые дела», «Мы вместе».

Использование в работе с воспитанниками потенциала современных образовательных технологий и эффективных средств способствовало реализации задач учебной программы дошкольного образования и освоению содержания разработанной модели формирования гражданской идентичности воспитанников.

Все разработки участников инновационного проекта, систематизированные в электронном формате, станут экспонатами виртуального музея.

ЛИТЕРАТУРА

1. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. № 146 «Об утверждении образовательных стандартов дошкольного образования».
2. Кожанов И. В. Показатели сформированности гражданской идентичности личности. *Современные проблемы науки и образования*. 20–13. № 4. <http://www.science-education.ru/110-9802> (дата доступа: 13.03.2016).